

Наталя КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет ім. І. Франка

Наталя КОЛЕСНИК

магістрантка

Львівський національний університет ім. І. Франка

ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ

Повномасштабна війна в Україні сформувала нову хвилю соціально-економічних ризиків, що безпосередньо вплинули на ринок праці, кадрову безпеку підприємств і спроможність системи освіти забезпечувати підготовку фахівців відповідно до потреб економіки. Міграційні процеси, мобілізація, внутрішнє переміщення населення, порушення логістики, руйнування виробничих потужностей та зміна структури попиту на професії спричинили загострення кадрового дефіциту та зростання конкуренції за кваліфікованих працівників. У таких умовах питання розвитку людського капіталу перестає бути виключно сферою освітньої політики й набуває значення чинника економічної стійкості бізнесу та відновлення країни [3].

Корпоративна соціальна відповідальність підприємства в умовах війни потребує переосмислення. Якщо раніше вона часто асоціювалася з благодійними ініціативами або репутаційними практиками, то нині дедалі частіше розглядається як стратегічна управлінська функція, спрямована на забезпечення безперервності діяльності, збереження персоналу, підтримку громад і створення умов для довгострокового розвитку. Складовою такої стратегії стає інвестування в підготовку кадрів, зокрема через партнерство з закладами освіти, практикоорієнтовані програми та формування стійких траєкторій працевлаштування молоді й інших груп, що потребують професійної адаптації. Саме в цьому контексті дуальна форма здобуття освіти набуває особливої актуальності як інструмент, що поєднує інтереси бізнесу, освіти та суспільства.

Згідно із Законом України «Про освіту», дуальна форма здобуття освіти визначається як спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти або інших суб'єктах освітньої діяльності з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору [1]. Таке нормативне закріплення створює правові передумови для активної участі роботодавців у формуванні професійних компетентностей здобувачів освіти відповідно до актуальних потреб виробництва.

Для підприємств реалізація дуальної форми здобуття освіти є особливо актуальною в умовах воєнної економіки, коли виникає потреба у швидкому відновленні виробничих процесів, адаптації технологій та підготовці персоналу до роботи в кризових умовах. Залучення здобувачів освіти до практичної діяльності на підприємстві дозволяє скоротити період професійної адаптації,

зменшити кадрові ризики та підвищити ефективність управління трудовими ресурсами.

З економічної точки зору дуальна освіта розглядається як довгострокова інвестиція у людський капітал. Підприємства отримують можливість здійснювати підготовку майбутніх працівників на власній матеріально-технічній базі з урахуванням специфіки виробничих процесів. Для здобувачів освіти така модель сприяє набуттю практичних навичок, підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці та зменшенню ризиків безробіття. Аналітичні дослідження засвідчують, що навчання безпосередньо на виробництві підвищує адаптивність бізнесу до змін, спричинених воєнним станом [3].

Важливою складовою корпоративної соціальної відповідальності в умовах війни є забезпечення безпечних умов праці для здобувачів освіти. Відповідно до Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти, суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, проведення інструктажів з охорони праці, техніки та пожежної безпеки, а також надання засобів індивідуального захисту відповідно до вимог законодавства [2]. Дотримання цих вимог є важливим чинником формування довіри до роботодавця та підвищення соціальної відповідальності бізнесу.

Окрім підготовки молоді, дуальна форма здобуття освіти виконує важливу соціальну функцію, сприяючи професійній адаптації ветеранів війни та осіб, які втратили роботу або житло внаслідок бойових дій. Поєднання навчання з практичною діяльністю створює умови для швидшої інтеграції таких осіб у ринок праці та зменшення соціальної напруги. Моніторингові дослідження свідчать, що підприємства, які впроваджують дуальні освітні програми, характеризуються нижчим рівнем плинності кадрів та вищим рівнем лояльності працівників [4].

Важливо зазначити, що в умовах воєнного стану дуальна форма здобуття освіти виступає важливою складовою стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємства. Вона забезпечує поєднання інтересів освіти, бізнесу та суспільства, сприяє збереженню людського капіталу та створює передумови для післявоєнного відновлення економіки України. Розвиток дуальної освіти в сучасних умовах є не лише освітнім, а й соціально-економічним пріоритетом.

Література:

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII.
2. Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2023 №1296.
3. Розвиток людського капіталу в умовах війни: виклики та пріоритети: аналіт. зап. Київ: Нац. ін-т стратег. дослідж, 2024.
4. Впровадження дуальної форми навчання в закладах фахової передвищої освіти під час воєнного стану: моніторинг. звіт. Київ: Держ. служба якості освіти України, 2023.